

VALORES MODERNOS, HOSPITAL E CIDADE: INTEGRAÇÃO URBANA COMPARADA

BAKKE DE ARAUJO, CARLOS HOMERO

Universidade Presbiteriana Mackenzie

carlosbakke@gmail.com

SGUIZZARDI ABASCAL, EUNICE HELENA

Universidade Presbiteriana Mackenzie

eunicehelena.abascal@mackenzie.br

RESUMO.

O artigo propõe uma análise comparativa entre edifícios hospitalares modernistas e contemporâneos, com foco na relação entre arquitetura, urbanismo e cidade. O estudo examina os projetos do Hospital Pérola Byington e do Hospital Antônio Cândido de Camargo, ambos concebidos sob os valores da arquitetura moderna, em confronto com o Hospital da Mulher de São Paulo e o Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, representativos da produção recente, pós RDC50/2002. Parte-se do reconhecimento de que os hospitais são equipamentos estruturantes do tecido urbano, com potencial de qualificar ou fragmentar os bairros onde se inserem. Com base em análise documental, leitura morfológica e observação de campo, a pesquisa investiga como as decisões projetuais impactam a permeabilidade, os fluxos, a acessibilidade e a vitalidade urbana em torno dos edifícios de saúde. O artigo propõe diretrizes para atualizar os valores modernos de abertura, racionalidade e clareza funcional na concepção de hospitais contemporâneos mais integrados ao contexto urbano, capazes de fomentar bem-estar, pertencimento e acessibilidade social.

Palavras-chave: arquitetura hospitalar, modernismo, morfologia urbana, acessos

1. INTRODUÇÃO

A arquitetura hospitalar brasileira passou por profundas transformações ao longo do século XX. Princípios arquitetônicos modernos consolidaram um pensamento projetual voltado à funcionalidade, à racionalidade dos fluxos e integração urbana, com arquitetos como Rino Levi defendendo soluções livres de tipologias fixas e adaptáveis ao programa assistencial. Hospitais como o Pérola Byington e o A.C. Camargo, em São Paulo, exemplificam essa busca por clareza funcional. A arquitetura hospitalar contemporânea, embora fortemente apoiada em novas tecnologias construtivas e na eficiência do espaço interior, muitas vezes se apresenta em sua condição urbana como enclave isolado, perímetros fechados e acessos setorizados. Esse contraste evidencia a necessidade de revisitar os valores e práticas projetuais modernas para resgatar seu legado, e promover hospitais integradores e socialmente ativos.

A compreensão dos hospitais como equipamentos estruturantes do tecido urbano fundamenta-se em sua capacidade de articular fluxos populacionais, serviços e redes de infraestrutura. Mais do que espaços assistenciais, configuram-se como polos de centralidade capazes de induzir transformações socioespaciais. Tal perspectiva dialoga com o pensamento de Jane Jacobs (1961), que destacou a importância da diversidade de usos e da rua, e da vitalidade das calçadas para a vida urbana. Nesse sentido, a presença hospitalar pode fortalecer ou enfraquecer a coesão do bairro, exigindo projetos que os considerem agentes ativos da cidade e não permitindo que se tornem enclaves.

O objetivo deste artigo é analisar comparativamente dois hospitais concebidos sob princípios e valores da arquitetura moderna e dois hospitais com projetos contemporâneos, o Hospital da Mulher e o Hospital de Urgência. A comparação busca evidenciar como diferentes concepções arquitetônicas e urbanas, produzidas em períodos distintos da produção arquitetônica, refletem-se na relação entre edifício e cidade, especialmente no que se refere à permeabilidade, aos acessos, à articulação com os fluxos urbanos e à vitalidade do entorno. Considera-se que os hospitais aqui apresentados e embasados em princípios da arquitetura moderna incorporaram maior clareza funcional e integração ao tecido urbano, e atributos que estabelecem fronteiras permeáveis entre exterior e interior, enquanto os exemplos mais recentes revelam características relativas a uma maior opacidade dessas fronteiras, ainda que com exceções significativas. Ao confrontar esses casos, pretende-se avaliar em que medida os valores da arquitetura moderna permanecem ou são atualizados na arquitetura hospitalar, contribuindo para o debate sobre a inserção dos hospitais como equipamentos ativos e estruturantes do território urbano.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A arquitetura hospitalar moderna no Brasil consolidou-se como campo de experimentação relacionando a funcionalidade, a técnica e a inserção urbana, tendo em Rino Levi e Roberto Cerqueira César dois de seus protagonistas. Rino Levi, expoente da escola paulista, priorizou a separação de fluxos e a adaptação do edifício ao terreno. Em parceria com Roberto Cerqueira César, Levi projetou o Hospital Pérola Byington (1948–

1958), exemplar da arquitetura moderna aplicada à saúde. O edifício, implantado sem muros perimetrais e integrado ao bairro da Bela Vista, "(...) priorizando a maior proximidade com a rua para usos que apresentem maior fluxo de visitantes, reduz-se a sobrecarga da circulação pelo interior do hospital" (Aneli; Guerra; Kon 2019 p.163). A clareza dos acessos e a articulação entre espaços internos e externos revelam a aplicação de princípios modernos à escala do hospital, convertendo-o em equipamento urbano ativo. Ao lado de outras experiências, como o Hospital A.C. Camargo (1953), essa produção reafirma a importância do modernismo brasileiro na formulação de diretrizes para hospitais. A análise da inserção urbana de hospitais enfrenta um desafio teórico: a escassez de literatura específica voltada à relação entre edifícios hospitalares e a dinâmica de seus entornos. A maior parte das referências sobre arquitetura hospitalar concentra-se nos fluxos internos e na eficiência funcional, relegando ao segundo plano o diálogo com o espaço urbano. Diante dessa lacuna, este estudo recorre a autores cujas contribuições, ainda que oriundas de campos distintos, permitem adaptar conceitos para a compreensão crítica da presença hospitalar na cidade. Jane Jacobs (1961) destacou a diversidade de usos e a vitalidade das calçadas como elementos essenciais da vida urbana, fornecendo parâmetros para avaliar como hospitais contribuem ou não para a coesão do bairro. Carlos Moreno (2020), com a proposta da "cidade dos 15 minutos", oferece um referencial sobre proximidade e acessibilidade, fundamentais para equipamentos de saúde de grande escala. Janet Carpman e Myron Grant (1993), ao abordarem a experiência do usuário em estabelecimentos de saúde, fornecem ferramentas para compreender acessos, *wayfinding* e a integração entre fluxos internos e externos. Assim, a articulação dessas teorias adaptadas sustenta uma abordagem que considera o hospital não apenas como edifício funcional, mas como agente ativo na configuração do espaço urbano valorizando a relação do edifício e a cidade ou público e o privado (Solà-Morales, 2008).

O hospital deve ser compreendido não apenas como espaço assistencial, mas como equipamento urbano de grande impacto. Pela escala, pela diversidade de usuários e pela intensidade de fluxos que mobiliza, sua presença reorganiza circulações, estimula atividades econômicas e influencia a vitalidade social dos bairros em que se insere. Como centralidade urbana, pode atuar como polo de integração ou como enclave segregador. Reconhecer o hospital nessa dimensão amplia sua relevância no planejamento territorial e reafirma a necessidade de projetos que articulem funcionalidade interna e contribuição ativa para a cidade.

3. METODOLOGIA

O artigo se fundamenta em uma pesquisa qualitativa, que combina análise documental, leitura morfológica e observação de campo, comparando os casos segundo permeabilidade, acessos e integração urbana.

Os procedimentos metodológicos selecionados envolvem: levantamento iconográfico, documentação técnica e visitas in loco, priorizando aspectos de desenho urbano e circulações. O método comparativo foi adotado por permitir identificar padrões e rupturas entre distintas abordagens arquitetônicas e compreender como as condições urbanas influenciam as decisões de projeto.

4. ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS

4.1 *Hospitais de Arquitetura Moderna*

Rino Levi destacou-se ao refletir sobre a organização funcional dos edifícios hospitalares, compreendendo-os como sistemas complexos que exigiam racionalidade nos fluxos, defendia que a forma arquitetônica deveria resultar da lógica assistencial e das condições do terreno, e não de modelos tipológicos rígidos. Conceção propunha a setorização em blocos de funções similares, o que permitiria maior eficiência na circulação de pacientes, profissionais e materiais, ao mesmo tempo em que assegurava a separação entre estes fluxos (Costela; Costa; Vicente 2023). Para Levi, os serviços que necessitavam ligação imediata com a rua, como pronto-socorro, ambulatório e áreas de apoio, deveriam situar-se nos pavimentos inferiores. As áreas técnico-científicas ocupavam posições centrais entre o térreo e a torre de internação, enquanto os quartos se localizavam nos pavimentos superiores.

O Hospital Pérola Byington representa de forma exemplar a aplicação da lógica de fluxos. Encomendado pela Cruzada Pró Infância e concluído em 1959, o edifício adotou partido verticalizado para o bloco de internação, permitindo a separação clara entre funções e a setorização dos serviços. O projeto buscava assegurar a eficiência dos fluxos internos, distribuindo ambulatórios, pronto socorro e serviços de apoio nos pavimentos inferiores, enquanto as áreas de internação se elevavam acima. Além do desenho interno, o hospital destacava-se pela integração com o bairro da Bela Vista, implantado sem muros perimetrais, abria-se diretamente às vias públicas, facilitando a permeabilidade visual e física e reforçando sua presença como equipamento comunitário. A clareza dos acessos e a articulação com o espaço urbano rompe com a ideia de enclave isolado. Dessa forma, o Pérola Byington traduz uma visão moderna expressa na arquitetura de Levi, ao conjugar eficiência funcional e compromisso com a dimensão urbana do hospital.

Figura 1 - Fachada Frontal (Acervo Rino Levi/FAU PUC-Campinas)

Figura 2 - Fachada frontal em 2022 – Fonte: Google Maps, acesso em 07/2025

Como pode ser observado na figura 3, os acessos ao edifício do Hospital Pérola Byington são feitos sem barreiras através de um embasamento maior do que a torre de internação para que os serviços ambulatorio, almoxarifado, lavanderia e cozinha estejam mais próximos da rua, a residência dos internos fica em bloco distinto para que possa haver separação entre o labor e a vida privada.

CRUZADA PRO INFANCIA — HOSPITAL

Distribuição interna

- A — Médicos, enfermeiros e pessoal
- B — Entrada principal
- C — Tratamento externo
- D — Ambulatório
- E — Nascimentos
- F — Casarões

- Legenda
- 1- Solário (cobertura)
 - 2- Dutos e Canalizações (área técnica)
 - 3- Centro Cirúrgico Obstétrico e Central de Materiais Esterilizados
 - 4- Maternidade
 - 5- Maternidade
 - 6- Maternidade
 - 7- Pediatria
 - 8- Pediatria
 - 9- Administração
 - 10- Ambulatório e Serviços Auxiliares
 - 11- Playground
 - 12- Puericultura
 - 13- Nutrição
 - 14- Almoxarifado
 - 15- Lavanderia
 - 16- Estacionamento
 - 17- Residência Enfermagem

Figura 3 - Revista Hospital de Hoje (IPH, 1955, p. 5) Acervo do IPH.

O Hospital A.C. Camargo, projetado em 1953, também associado à atuação de Levi e Cerqueira César, consolida a aplicação de princípios modernistas à arquitetura hospitalar. O edifício foi concebido como hospital especializado em oncologia, o que exigia soluções espaciais precisas para integrar uma dinâmica de um tratamento de longo prazo. A lógica defendida por Levi de serviços de pronto-atendimento e apoio localizados nos níveis inferiores, setores técnico-científicos em áreas intermediárias e internação em blocos superiores é novamente aplicada. Esse arranjo refletia a busca por hierarquia funcional e separação clara de percursos, reduzindo conflitos entre os diversos fluxos presentes na rotina hospitalar (Costela; Costa; Vicente 2023).

Figura 4 - Hospital A.C. de Camargo – Fonte: Revista Paulista de Hospitais, 1954.

Do ponto de vista urbano, o A.C. Camargo destacou-se por sua inserção no bairro da Aclimação, mantendo vínculos diretos com a malha viária e acessos legíveis, mais uma vez sem barreiras, como pode ser observado na figura 06. Sua implantação reafirmava a concepção do hospital como equipamento estruturador, integrando-se ao tecido urbano e contribuindo para a vitalidade do entorno. Dessa forma, o projeto reforça a visão de Levi de que a arquitetura hospitalar deveria ser adaptável, racional e socialmente comprometida.

Figura 5 - Implantação HACC Fonte: Autor

Figura 6 - Foto fachada frontal em 2022 – Fonte: Google Maps acesso 07/2025

4.2 Hospitais contemporâneos

O Hospital da Mulher de São Paulo, localizado nos Campos Elíseos e inaugurado em 2022, foi concebido como substituto do Hospital Pérola Byington. Projetado pela equipe do escritório da Arq.^a Paula Fiorentini em regime de Parceria Público-Privada, o edifício ocupa um quarteirão central dotado de transporte público e infraestrutura consolidada. Contudo, o partido arquitetônico adotado resultou em um hospital introvertido, marcado por muros perimetrais, acessos fragmentados. Tais características limitaram sua permeabilidade e a articulação com o espaço público. Lembrando que estava citado no caderno técnico do concurso que levou a sua construção: “A nova unidade será m precursor para o desenvolvimento da região, agregando vitalidade e diferencial arquitetônico. Com o objetivo de proporcionar à população áreas de passagem e convivência no Complexo Hospitalar, a proposta prevê no térreo praças cobertas sob as torres, unindo o usuário ao contexto urbano.” (Secretaria de Estado da Saúde de SP, 2013 p. 29)

Figura 7 - Entorno do HMSP - Fundos, Lateral, Emergência e Acesso Principal Fonte: Autor

Figura 8 - Implantação Esquemática - HMSP Fonte: Autor

Figura 9 - Redesenho da Implantação – HMSP Fonte: Autor

O Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, inaugurado em 2020 e projetado pelo Arq. Ângelo Bucci, representa um exemplo de sensibilidade urbana. Localizado na região central da cidade, o edifício abre-se para a calçada, não possui muros de separação e integra-se diretamente à malha viária e ao transporte coletivo. Além da clareza urbana, o projeto destaca-se pela organização interna eficiente. Essa concepção reafirma o hospital como equipamento público integrado à cidade, demonstrando como a arquitetura pode contribuir para vitalidade urbana.

Figura 10 - Entorno do HU-SBC - Fachada, Acesso Principal e Acesso de Serviço Fonte: Autor

No projeto, assim como pode ser observado nos dois exemplos modernos, no embasamento estão dispostos os setores com maior fluxo de atendimento, como pronto-socorro, consultórios, entradas de serviço e de funcionários, e em uma torre superior estão os quartos de internação.

Figura 11 - Implantação Esquemática – HU SBC Fonte: Autor

Figura 12 - Redesenho da Implantação - HU SBC. Fonte: Autor

Nas figuras 9 e 12 pode ser observado como em um os corredores internos são labirínticos e no segundo caso temos três eixos, sendo um público, outro misto e o terceiro interno, claros que facilitam a orientação de quem está circulando.

4.3 Quadro comparativo

Eixo de Análise	Hospital Pérola Byington (1948–1959)	Hospital A.C. Camargo (1953)	Hospital da Mulher de SP (2022)	Hospital de Urgência de SBC (2020)
Permeabilidade	Implantado sem muros, aberto ao bairro, com forte integração visual e física ao entorno.	Inserção urbana clara no bairro, acessível e sem barreiras significativas.	Edifício fechado em seu perímetro, pouca permeabilidade.	Sem muros de separação, integrado à calçada e à malha viária central.
Acessos	Clareza e legibilidade dos acessos, bem distribuídos entre serviços e público.	Hierarquia funcional bem definida, acessos separados por tipo de usuário.	Seis acessos setorizados de difícil leitura a partir da calçada.	Acessos legíveis e bem posicionados, com área de desaceleração para veículos e entradas diretas para pedestres.
Fluxos internos/externos	Fluxos organizados em blocos funcionais, circulação clara e eficiente.	Separação nítida de percursos: pacientes, médicos e serviços, refletindo lógica modernista.	Internamente eficiente, com percursos independentes isolamento externo;	Fluxos internos bem resolvidos, percursos independentes e articulados com o espaço público.
Dispositivos urbanos (praças, recuos, fachadas ativas)	Abertura para o bairro, integração com vias locais, ausência de barreiras.	Relação direta com a malha urbana, valorizando o entorno.	Carência de espaços de convivência externos e recuos qualificados.	Integração com a avenida principal, calçadas generosas, potencial de espaços de uso coletivo.

A análise comparativa dos quatro hospitais evidencia diferentes concepções da arquitetura hospitalar no Brasil, entre o legado moderno e as práticas contemporâneas.

Em síntese, a análise evidencia duas tendências contrastantes: de um lado, a herança do princípio de arquitetura moderna, enfatizando hospitais com espaços permeáveis, abertos à cidade e sensíveis à lógica urbana; de outro, projetos contemporâneos que, embora tecnologicamente avançados e atendendo às normas vigentes, os quais tendem a reforçar a lógica de introversão, com exceções como o HUSBC. Esse contraste revela não apenas diferenças formais, mas sobretudo concepções distintas do papel do edifício de hospital no

tecido urbano. Ao transitar para a discussão, torna-se necessário problematizar até que ponto a atualização dos valores modernos pode inspirar diretrizes projetuais capazes de conciliar eficiência assistencial e integração socioespacial, evitando que os hospitais se tornem enclaves introvertidos e isolados na cidade.

5. DISCUSSÃO

A análise demonstra permanências e rupturas nos modos de relação entre o hospital e o espaço urbano. Os projetos modernistas entendiam o edifício de saúde como parte integrante da cidade e propunham soluções arquitetônicas que favoreciam a integração visual e física. Já a produção contemporânea tende a reproduzir o modelo de enclave, reforçando fronteiras entre o público e o institucional.

Entre as causas desse distanciamento estão a crescente especialização técnica, a demanda por controle operacional e as exigências normativas de segurança. Tais fatores contribuíram para o fechamento dos edifícios e a redução dos espaços de transição entre hospital e cidade. Contudo, experiências como o HUSBC indicam que é possível reinterpretar os princípios modernos sem negligenciar as demandas contemporâneas de segurança, tecnologia e conforto ambiental.

O hospital, ao mobilizar diariamente milhares de pessoas pacientes, acompanhantes, profissionais e prestadores de serviço, possui enorme potencial de dinamizar a vida urbana. Sua implantação em áreas centrais pode impulsionar o comércio, valorizar moradias e fomentar a presença de transporte público. No entanto, quando isolado, o hospital se converte em barreira, reduzindo a vitalidade do entorno.

A reflexão conduzida neste artigo reforça a importância de considerar o hospital como agente de regeneração urbana. Integrar fluxos de pedestres, transporte coletivo e espaços de convivência amplia a qualidade da experiência urbana e fortalece o sentido de pertencimento.

6. CONCLUSÕES

A análise comparativa entre hospitais modernistas e contemporâneos permite reafirmar que essas instituições não podem ser compreendidas apenas como “máquinas de cura”, isoladas em sua lógica assistencial. A escala, a diversidade de fluxos e a centralidade urbana que mobilizam tornam os hospitais equipamentos estruturantes, capazes de reorganizar circulações, dinamizar atividades econômicas e fortalecer vínculos sociais nos bairros em que se implantam. Reconhecer essa dimensão ampliada é fundamental para qualificar a presença hospitalar na cidade.

A partir dessa leitura, delineiam-se diretrizes preliminares para futuros projetos hospitalares urbanos:

1. **Permeabilidade territorial** – evitar enclaves fechados, promovendo transparência e espaços compartilhados com a comunidade.
2. **Clareza e legibilidade de acessos** – garantir hierarquia funcional sem fragmentação excessiva.
3. **Integração com fluxos urbanos** – articular o hospital aos sistemas de transporte, às calçadas e à vitalidade do bairro.
4. **Espaços de mediação** – incorporar praças, recuos e áreas de convivência.

Essas diretrizes não pretendem esgotar o tema, mas apontar caminhos que conciliem eficiência assistencial com urbanidade. O Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, ao articular abertura urbana e racionalidade funcional, constitui evidência prática de que essa síntese é possível.

Por fim, este artigo se insere em um processo mais amplo de pesquisa de mestrado, que busca desenvolver métodos de análise e diretrizes projetuais para hospitais integrados ao tecido urbano.

7. REFERÊNCIAS

Anelli, Renato, Abilio Guerra, e Nelson Kon. Rino Levi Arquitetura e cidade: escritos e projetos. São Paulo: Romano Guerra, 2019. Carpman, Janet, e Myron Grant. *Design That Cares: Planning Health Facilities for Patients and Visitors*. 2ª ed. San Francisco: Jossey Bass, 1993.

Costeira, Elza Maria Alves, Renato da Gama-Rosa Costa, e Erick Rodrigo da Silva Vicente. Arquitetura hospitalar: modernidade e pioneirismo na obra de Rino Levi. *Cadernos de Saúde Pública* 40, 2023.

Jacobs, Jane. *Morte e vida de grandes cidades*. São Paulo: Martins Fontes, 2000 originalmente publicada em 1961.

Moreno, Carlos. *A revolução da proximidade: da cidade-mundo à cidade dos 15 minutos*. Lisboa: Guerra & Paz, 2020.

Secretaria de Estado da Saúde de SP. Caderno Técnico da Licitação de Contratação da Parceria Público Privada para construção do Hospital da Mulher do Estado de SP, 2013. link: [Caderno Técnico Hospital da Mulher](#)

Solà-Morales, Manuel de. *De cosas urbanas*. Barcelona: Gustavo Gil, 2008

Zein, Ruth Verde. *Arquitetura moderna brasileira: revisão crítica*. São Paulo: Senac, 2010

7. BIOGRAFIA DO AUTOR

Carlos Homero Bakke de Araújo é arquiteto e urbanista, engenheiro civil e mestrando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui pós-graduações em Engenharia Clínica, Administração Hospitalar. Atua há mais de 20 anos na gestão de engenharia hospitalar, planejamento e manutenção de infraestrutura predial.

Eunice Helena Sguizzardi Abascal é arquiteta e urbanista, doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), professora e pesquisadora com atuação nas áreas de história e teoria da arquitetura moderna e contemporânea. Coordena grupos de pesquisa dedicados à análise crítica da produção arquitetônica brasileira e à preservação do patrimônio moderno.